

Divergências Tecnológicas no Ensino Público e no Ensino Privado

JÉSSICA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS¹³

RESUMO

O presente artigo visa refletir sobre as divergências tecnológicas no ensino público e privado; durante a pandemia e após a mesma, o uso das tecnologias na educação tornou-se mais presente na prática de ensino e aprendizagem das instituições, no entanto, a forma como é desenvolvida nessas duas categorias, não ocorre de maneira homogênea. Nota-se um grande potencial nas duas categorias de ensino, ainda que a estrutura e forma de acesso aos recursos tecnológicos se diferenciem, é possível melhorar as práticas pedagógicas das instituições que possuem mais necessidades e ajustar aquelas que já dispõem de ferramentas tecnológicas, porém ainda não sabem adequá-las à medida para que os alunos tornem-se protagonistas de seu processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: 1.Divergências tecnológicas, 2.Ensino público, 3.Ensino privado, 4.Tecnologia na educação, 5.Ensino e Aprendizagem.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las divergencias tecnológicas en la educación pública y privada; durante la pandemia y después de la misma, el uso de las tecnologías en la educación se volvió más presente en la práctica de enseñanza y aprendizaje de las instituciones, sin embargo, la forma en que se desarrolla en estas dos categorías no ocurre de manera homogénea. Se nota un gran potencial en ambas categorías de enseñanza, aunque la estructura y la forma de acceso a los recursos tecnológicos se diferencian, es posible mejorar las prácticas pedagógicas de las instituciones que tienen más necesidades y ajustar aquellas que ya disponen de herramientas tecnológicas, pero aún no saben adecuarlas de manera que los estudiantes se conviertan en protagonistas de su proceso de enseñanza y aprendizaje.

¹³ Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Doutoranda em Ciência da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales-Fics e professora EaD dos Cursos de Letras-Inglês do Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

Palabras Clave: 1.Divergencias tecnológicas, 2.Enseñanza pública, 3.Enseñanza privada, 4.Tecnología en la educación, 5.Enseñanza y Aprendizaje.

INTRODUÇÃO

A educação básica é essencial para formar cidadãos críticos, e fornecer meios para que os educandos desenvolvam suas habilidades e competências na sociedade atual. As instituições de ensino no Brasil, possuem duas categorias distintas: de ensino público (mantidas pelo Poder Público) e de ensino privado (administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado). Nota-se uma divergência tecnológica quanto a forma de ensino e uso das ferramentas tecnológicas dentro dessas instituições, O objetivo do trabalho é verificar se essa divergência ocorre; os objetivos específicos são: descrever de que forma as novas tecnologias são aplicadas e podem ser melhoradas de acordo com as possibilidades.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, foram utilizados autores como Moran (2015), Kenski (2013), Barros e Araújo (2012) para o embasamento teórico.

A relevância da pesquisa visa apresentar os dois modelos de ensino e analisar que essa divergência não deveria ocorrer, favorecendo e oportunizando melhores formas de ensino e aprendizagem para uns em detrimento de outros. Pois a educação de qualidade é um direito de todos.

1. A EDUCAÇÃO BÁSICA

A educação básica de qualidade é essencial para formação de cidadãos críticos em nossa sociedade atual, é através dela que o ser humano desenvolve suas habilidades, competências e potencialidades no processo de ensino e aprendizagem. A educação de acordo com a lei 9.394/96 em seus artigos 4º e 5º das diretrizes e bases da educação nacional, trata sobre a obrigatoriedade do ensino básico de qualidade como direito público. As demandas de nossa sociedade no séc XXI são evidentes, e acompanhar essas mudanças na educação, é um desafio nas esferas de ensino público e privado. O ensino tradicional não atende mais uma sociedade que tem vivenciado transformações tecnológicas, sociais e culturais. Os alunos do novo milênio devem ser estimulados a um aprendizado contínuo. Nesse sentido, segundo Da Cruz, Silva Cruz, De Paula e Meurer (2012) os autores destacam que:

No pilar aprender a conhecer ou aprender a aprender como também é denominado, é valorizado a aquisição de repertórios que possibilitem o domínio dos instrumentos do conhecimento,

visando o desenvolvimento de capacidades para que cada sujeito aprenda a conhecer o mundo que o rodeia, ao menos na medida em que é fundamental para viver dignamente. Portanto, o aumento dos saberes oportuniza compreender o ambiente nos variados aspectos, no qual o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico possibilita o discernimento nas escolhas. (Da Cruz, Silva Cruz, De Paula e Meurer, 2012, p.12)

As mudanças globais requerem indivíduos mais autônomos, ativos e críticos, por esse motivo é fundamental que a escola incentive a autonomia dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Pois como afirmam Da Cruz, Silva Cruz, De Paula e Meurer (2012):

Assim, emerge a necessidade de metodologias e ferramentas pedagógicas inovadoras, capazes de redefinir as configurações de sala de aula e tornar o processo de ensino- aprendizagem mais significativo para o aluno e produtivo para o professor. (Da Cruz, Silva Cruz, De Paula e Meurer, 2012, p.12)

O mundo digital transforma a maneira de aprender, de ensinar e interagir em sociedade, o objetivo dos educadores e das instituições de ensino, portanto, deve ser os de mediadores desse processo de desenvolvimento da aprendizagem. Observando o que a instituição oferece em cada etapa da educação básica e se adequando ao que os alunos esperam, desejam e conseguem realizar mediante as metodologias e ferramentas oferecidas.

1.1 A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO ENSINO PÚBLICO

A realidade da pandemia revelou por meio do ensino remoto as necessidades das instituições públicas e a exclusão digital que os indivíduos enfrentaram em relação à falta de acesso à internet para que suas atividades educacionais fossem desempenhadas nesse período.

A falta de recursos tecnológicos, e acesso a internet deixou os alunos de diversas escolas públicas espalhadas pelo Brasil, com pouco ou nenhum tipo de auxílio pedagógico durante o período pandêmico, o ensino que já é precário por conta da falta de acesso a melhores recursos além do livro didático, revelou que os alunos não possuíam autonomia sem a intervenção do professor; quando as atividades remotas foram introduzidas elas ocorreram por meio de aplicativos como whatsapp, ou materiais impressos para os alunos com dificuldades de acessar ou baixar os conteúdos, alguns alunos em período pré-enem e vestibular que possuíam acesso em suas cidades locais a aula através da televisão continuaram a se preparar, outros com acesso à internet em suas residências buscaram em plataformas online como *youtube* o acesso aos conteúdos, de forma autônoma. De acordo com Moran (2015):

Não são os recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a gestão. Mas não há dúvida de que o mundo digital afeta todos os setores, as formas de produzir, de vender, de comunicar-se e de aprender. (Moran, 2015, p.12)

É evidente, que a solução para o ensino público mais eficaz é a implementação de metodologias ativas na prática pedagógica. Essa metodologia envolve interações em grupo, (que podem ser feitas através de atividades de situações problemas, leituras em grupo etc.), dinâmica, jogos e desafios, utilizar espaços da escola e recursos variados para aumentar a participação e engajamento dos alunos, sala de aula invertida que estimula a participação dos alunos e modifica a forma de aprendizado.

Segundo Mota e Rosa (2018):

As metodologias ativas surgiram na década de 1980 como alternativa a uma tradição de aprendizagem passiva, onde a apresentação oral dos conteúdos, por parte do professor, se constituía como única estratégia didática. Contrariamente ao ensino tradicional, as metodologias ativas procuram um ambiente de aprendizagem onde o aluno é estimulado a assumir uma postura ativa e responsável em seu processo de aprender, buscando a autonomia, a autorregulação e a aprendizagem significativa. Estas metodologias envolvem métodos e técnicas que estimulam a interação aluno-professor, aluno-aluno e aluno-materiais/recursos didáticos e apostam, quase sempre, na aprendizagem em ambiente colaborativo, levando o aluno a responsabilizar-se pela construção do seu conhecimento. (Mota; Rosa, 2018, p. 261-276)

A escola, portanto, precisa possuir uma prática inovadora e estimulante para que alunos e professores possam caminhar juntos com a sociedade atual. Essa mudança não se limita em apenas introduzir as mídias digitais no processo de ensino, faz-se necessário que o docente compreenda os objetivos a serem alcançados em relação aos conteúdos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula, para que possa escolher a forma de mediação mais adequada para a realidade de sua escola.

Os professores buscam aprender a utilizar as ferramentas tecnológicas no intuito de se aproximar dos alunos e de ultrapassar o conhecimento que os mesmos já possuem em relação aos objetos tecnológicos. De acordo com Malaquias, Oliveira e Peixoto (2019, p.11) “no entanto, se elo de ligação entre docente e aluno for centrada no objeto tecnológico e não o conteúdo pedagógico a prática do professor será esvaziada, implicando no empobrecimento da formação humana.”

Utilizar os meios é uma forma de explorar as possibilidades para que haja dinamicidade na prática de ensino e aprendizagem. Segundo Kenski (2013) para que os docentes possuam uma prática desafiadora e dinâmica com o apoio das mídias digitais e ferramentas tecnológicas, faz-se necessário que os mesmos modifiquem suas práticas e hábitos de ensino, saiam da teoria e apliquem na prática.

1.2 A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO ENSINO PRIVADO

A escola particular se diferencia da escola pública em relação a variedade de recursos que dispõem. As novas tecnologias contribuem para um ensino mais interativo em sala de aula, melhora e desenvolve a busca de informações, aumenta a participação e interação dos alunos, contribui para o incentivo da autonomia dos aprendizes. De acordo com Barros e Araújo (2012):

Na instituição de ensino particular há uma estrutura física bem montada, com aparatos tecnológicos modernos, ambientes climatizados bem amplos e iluminados, sendo este local utilizado apenas para essa finalidade, acesso a rede mundial de computadores (internet) e profissionais bem qualificados e com especialização nesta área, notamos que há uma preocupação pedagógica desses profissionais acerca da utilização das mídias digitais pelos os educandos, ou seja, um ambiente bastante propício para a aplicação e manuseio das tecnologias da informação e comunicação (TIC's). (Barros; Araújo, 2012, p.4)

Os educadores precisam estar conscientes que a integração de recursos tecnológicos em seus planos pedagógicos trazem bons resultados no processo de aprendizagem. As novas tecnologias na educação possuem a finalidade de contribuir com a aprendizagem e estabelecer essas conexões com o mundo atual. Nesse sentido, novos perfis de educador são formados e requeridos como afirma Libâneo (2009)

[...] um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, dos meios de comunicação. O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar os meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. (Libâneo 2009, p.12)

A função do educador nessa nova realidade tecnológica, inseridos em ambientes que possuam ferramentas tecnológicas, lousa digitais, softwares educacionais, plataformas educacionais, tablets e notebooks disponíveis na escola e aos alunos; ainda será de refletir sua prática e atualizar-se diante das inovações pedagógicas, para que seu desempenho e esforço possam desenvolver resultados. Para Barros e Araújo (2012):

Os estudantes devem aprender através da orientação do professor, formas de pesquisas e de escolher informações, que possam contribuir para o seu aprendizado, e saber utilizar de maneira satisfatória a informática e seus recursos. (Barros; Araújo 2012, p.7)

As mudanças vivenciadas em sociedade, requerem profissionais que se adequem às transformações rápidas promovidas pelo uso das tecnologias. Por esse motivo é essencial que os sistemas educacionais invistam na capacitação e formação dos professores, planejamento, infraestrutura e

assistência técnica de seus serviços. As instituições de ensino devem refletir de acordo com Kenski (2013) a função da educação escolar, a prática e formação dos docentes, os desafios e as possibilidades que podem ser mediadas pelas tecnologias. Para inserir as novas tecnologias nas instituições de ensino, sejam elas particulares ou públicas em sala de aula, é necessário haver planejamento para as melhores soluções de acordo com a faixa etária dos alunos.

RESULTADO E DISCUSSÃO

As instituições públicas enfrentam grandes desafios em relação à falta de infraestrutura e recursos tecnológicos em suas escolas, no entanto, é importante frisar, que essa realidade divergente intensificou-se no período pandêmico.

Assim sendo, nota-se que mesmo que as instituições públicas apresentem essas dificuldades, é possível oferecer um ensino de qualidade através do uso de metodologias ativas e outras formas de mediações de acordo com a realidade da escola.

Em relação às instituições privadas, observa-se uma preocupação em utilizar as novas ferramentas tecnológicas na prática pedagógica dos educadores, em que estes são exigidos a fazer, uma vez que a escola dispõe de aparatos tecnológicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas mudanças e transformações proporcionadas pelas novas tecnologias requerem um novo perfil de educador, um profissional mais capacitado e que possua facilidade no manuseio das mesmas, porém é importante ressaltar que, embora as escolas particulares possuam mais acesso a bons recursos tecnológicos, estes devem ser ajustados a prática docente, e não serem utilizados como único método de aprendizagem.

É preciso investir em formação docente, para que os educadores se tornem aptos para utilizar esses recursos e outras metodologias em sala de aula. As instituições públicas ou particulares possuindo acesso às novas tecnologias ou não, devem enxergar os alunos como protagonistas do processo educativo, por esse motivo, é preciso que as instituições educacionais incentivem a autonomia de seus alunos em todos os níveis de ensino.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS C. M.; ARAÚJO, G. R. Novas Tecnologias: Escola Pública versus Escola Particular In: Fórum Internacional de Pedagogia, IV Fiped, Paraíba-PI, 2012.

BRASIL. Lei n. 9.934, de 20 de dezembro de 1996. Leis, decretos e documentos gerais. Ministério Público do Trabalho no Estado do Espírito Santo. Disponível em: . Acesso em: 27 mai. 2024.

DA CRUZ, A. J. A.; SILVA CRUZ, H.; DE PAULA, J. C.; MEURER, T. L. Demandas educacionais do século XXI: a busca por elementos que fortaleçam este enfrentamento. In: BISCARO, A. d. F. V. et al (Org.). Diálogos interdisciplinares: formação continuada na educação básica.- 1. ed. Jundiaí [SP] : Paco, 2021, p.12.

KENSKI, V. M. Tecnologias e Tempo docente [livro eletrônico]/- Campinas, SP: Papirus, 2013
LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção: questões de nossa época, v. 67)

MALAQUIAS, A. G. B.; OLIVEIRA, N. C. d.; PEIXOTO, J. Tecnologias na educação básica pública a partir da visão do professor. Tecnia, v. 4, n.1, 2019.

MOTA, A.; WERNER DA ROSA, C. Ensaio sobre metodologias ativas: reflexões e propostas. Revista Espaço Pedagógico, v. 25, n. 2, p. 261-276, 28 maio, 2018.